

La description satirique dans *La fête des masques* de Sami Tchak

Alidieta DRABO

Maître-Assistante

Université Joseph KI-ZERBO

Burkina Faso

Résumé

La misère est un des phénomènes qui engendre d'autres plus exécrables dont les romanciers s'inspirent pour dresser la trame de leurs récits. L'étude approfondie de ces faits sociaux accuse la dichotomie dans les relations interclasses. En effet, les victimes et les bourreaux s'exploitent mutuellement pour l'atteinte de leurs objectifs. Sachant que les sujets à la soumission tels que les pauvres écotent naturellement plus de peines que de satisfaction comme les nanties. Cette exploitation asymétrique et ses dérives ont marqué l'écriture romanesque de Sami Tchak dans *La fête des masques* où il évoque satiriquement la bassesse de la haute société et l'immoralité obsédante de la basse société qui s'adonne à la prostitution. Relativement à l'œuvre, le sujet de l'article se formule comme suit : « La description satirique dans *La fête des masques* de Sami Tchak ». Comment l'auteur emploie la description pour exprimer la satire dans son roman ? Quels types de syntagme évoquent la satire dans les structures descriptives ? Comment, le style d'écriture de Tchak démontre significativement la description satirique dans son texte ? Les hypothèses à cette problématique prédisent que l'auteur utilise la description teintée de satire dans la trame de son récit. Subséquemment, les syntagmes et les adjectifs qualificatifs au goût satirique sont usités dans *La fête des masques*. Le style de l'auteur n'en demeure pas moins dans la description satirique du roman. Cet examen se fondera naturellement sur les travaux de la sémiotique de Philippe Hamon en tandem avec Jean Michel Adam et André Petitjean.

Mots-clés : Sémiotique, roman, signification, satire, description

Abstract

Poverty is one of the phenomena that generates other more execrable ones that novelists draw inspiration from to draw the framework of their stories. The in-depth study of these social facts accuses the dichotomy in interclass relations. Indeed, victims and executioners exploit each other in the realization of their objectives. Knowing that subjects of submission such as the poor naturally receive more punishment than satisfaction like the wealthy. This asymmetrical exploitation and its excesses have marked the novelistic writing of Sami Tchak in *The Festival of Masks* where he satirically evokes the baseness of high society and the obsessive immorality of

low society that indulges in prostitution. Relative to the work, the subject of the article is formulated as follows: "The satirical description in *The Festival of Masks* by Sami Tchak". How does the author use description to express satire in his novel? What types of syntagm evoke satire in descriptive structures? How does Tchak's writing style significantly demonstrate satirical description in his text? The hypotheses for this problem predict that the author uses description tinged with satire in the plot of his story. Subsequently, syntagms and qualifying adjectives with a satirical taste are used in *La fête des masques*. The author's style nevertheless remains in the satirical description of the novel. This examination will naturally be based on the work of Philippe Hamon's semiotics in tandem with Jean Michel Adam and André Petitjean.

Keywords: Semiotics, novel, meaning, satire, description

Introduction

Les œuvres littéraires doivent être situées en rapport avec les faits sociaux de leur époque. Cette méthode permet de comprendre les auteurs de la littérature. Les phénomènes sociaux sont donc les sujets incontournables pour les adeptes de la plume. La satire de ce fait est un moyen de critique sociale constructive pour ridiculiser certains phénomènes immoraux dans l'optique d'attirer l'attention sur des problèmes particuliers et plus larges de la société. Elle implique une prise de distance amusée et vise à s'attirer la complicité du lecteur. En effet, les écrits satiriques utilisent le sarcasme, l'ironie et le ridicule pour exposer et critiquer les vices, les défauts ou les folies d'individus, d'organisations ou de la société dans son ensemble. Reposant sur la description d'une personne, d'une activité, qu'elle caricature ou dénonce, Sami Tchak emploie la description avec des signifiants satiriques, d'où le sujet suivant : « La description satirique dans *La fête des masques* de Sami Tchak ». Comment l'auteur emploie la description pour exprimer la satire dans son roman ? Quels types de syntagme évoquent la satire dans les structures descriptives ? Comment, le style d'écriture de Tchak démontre significativement la description satirique dans son texte ? Les hypothèses à cette problématique prédisent que l'auteur utilise la description teintée de satire dans la trame de son récit. Subséquemment, les syntagmes et les adjectifs qualificatifs au goût satirique sont usités dans *La fête des masques*. Le style de l'auteur n'en demeure pas moins dans la description satirique du roman. Cet examen se fondera naturellement sur les travaux de Philippe Hamon en tandem avec Jean Michel Adam et André Petitjean. D'abord, les différents syntagmes seront mis sous l'examen de l'outil d'analyse hamonienne et ensuite le style de l'auteur sera mis en contribution pour corroborer l'étude de la description satirique dans *La fête des masques* de Sami Tchak.

I. Les syntagmes au goût satirique

Dans le texte de Sami Tchak, la satire se lit aisément à travers des groupes de mots très incisifs abordant les mœurs de la société. Ces mots s'adressent aux personnages du récit qu'ils caricaturent ou dénoncent. C'est une description qui indique les faits et gestes des actants évoluant dans leur milieu vital. En effet, la satire s'identifie par le biais des substantifs et des adjectifs qualificatifs dans un texte où la vie rime avec la débauche des hommes de haute société. Les pauvres comme Raul, Lemona et leurs familles s'adonnent au jeu de la prostitution pour s'élever au rang des hommes de la classe des dominants. Cette dichotomie de classe sociale ouvre une écriture satirique qui cache un « vouloir changer » l'humanité pour le mieux en se moquant des valeurs, des comportements et des attitudes sociales qu'ils estiment voir évoluer positivement.

I.1. Les substantifs au goût satirique

La littérature porte la marque des préoccupations esthétiques et des connaissances aux lecteurs à travers des mots et expressions dans la narration du récit. Elle est, pour ce faire, une réflexion de la vie, des réalités d'un peuple donné exprimées et réalisées par les moyens du langage orale ou écrit. Comme fonction, la littérature vise à éduquer, à communiquer des pensées, à influencer et même à séduire. Elle constitue un héritage patrimonial et peut concourir à la préservation du patrimoine d'un pays, lorsqu'elle en souligne les valeurs, la culture et la civilisation. C'est dans ce sens que l'objectif premier de toute littérature est la recherche du beau. Selon la formule de Jakobson cité par Todorov dans son livre « *La poétique de la prose* » : l'objet de la science n'est pas la littérature mais la littérarité, c'est-à-dire ce qui fait d'une œuvre donnée, une œuvre littéraire. ». p.10. Par ailleurs, le substantif exprime la substance, l'existence d'une chose dans l'optique de la décrire. Les constructions substantives diffèrent des constructions verbales qui sont les plus ordinaires. Dans le texte, « sale peine de mort », « sale peine de vie », « l'espoir gorgé de mort » et « sorcière » sont des substantifs employés à la page 14 indiquant une vie teintée de souffrance, de peine où la victime Alberta n'espère que la mort. Cette femme célibataire décrite par des mots blessants n'a jamais reçu l'affection sincère de ses nombreux partenaires.

Solitaire et abusée sexuellement par ces hommes, elle est dégoûtée par cette vie qui l'engouffre inéluctablement dans un abysse des désaffections. Le mot « sorcière » ici désigne sa génitrice qui l'avait toujours maltraitée dans la pire des manières. Il y a certes une description de l'existence douloureuse du personnage entouré de méchanceté qu'elle arbore dans le texte. A la page 17 le syntagme, « les vanes de la souffrance » indique la grandeur, voire l'immensité des problèmes que vit Alberta au quotidien. Le vanne est cet instrument à bordure large servant d'éparpiller et de séparer les vraies céréales des fausses. Il représente pour elle la quantité des difficultés de sa vie qu'elle assimile à cet outil dans une métaphore. Alberta dans son for intérieur se voit en une « une catastrophe physique annoncée », p.18. Cette construction substantive la réduit en une ruine, voire une loge humaine. C'est un mini portrait du personnage qui expose le désastre corporel subi par Alberta indignée par son être qu'elle traite de « déchéance physique », p.18. C'est un personnage qui n'accorde plus de valeurs à son corps qui pour elle ses « seins », sa « bouche » ne sera plus qu'une « gueule » ... avec « deux yeux bourrés du cadavre putride de ma jeunesse », p.18. Ce sont des énoncés satiriques qui se moquent des différentes parties du corps de Alberta. Le physique est le thème-titre et le noyau de la description du corps circonstancié en seins, bouche et yeux de Alberta. Le narrateur la décrit comme « un corps avec un creux, p.18 » et toutes ces femmes catins qui ont « des raideurs brûlées de chaleur », p.91. C'est la description qui assimile Alberta et les autres prostituées à des objets de plaisir pour des hommes. Elles sont incapables d'opposer un refus mais acquiescent nettement aux avances de leurs amants. Elles sont plutôt le foyer « le con », p.88, « le gouffre, chienne, poubelle », p.27 où se déverse le feu de ces hommes de plaisir. Elles sont définies dans le texte par cette « expression animale, physique de l'amour », p.89. L'espoir pour ces femmes de briser leur solitude comme le raconte le texte à la page 89 les convainc à s'ouvrir « à leur plongée ... ». L'acte sexuel est ici assimilé à des jeux de plonge.

En outre, la famille de Lemona est décrite comme celle qui « avait définitivement pissé dans la gueule de la morale, ... des moukères », p.93. Le substantif « gueule de la morale » signifie une moquerie voire une inconsidération des normes et des principes de la société ; du moment où la mère Lemona et ses trois filles dites « catins ou moukères » aiment le même homme(Raul), appelé le « dieu du plaisir », p.94, « maître du harem », « maître des bas-fond », p.93. aurait mérité un « culte », p.94. Dans ces mots, il est plausible que l'exagération indique l'impudicité

d'une famille incestueuse qui ne respecte aucunement la morale à un degré très important méritant ainsi cet honneur que l'on rend à des divinités.

I.2. La satire des adjectifs qualificatifs dans l'œuvre

L'adjectif est un mot qui détermine ou complète un substantif auquel il est joint. En grammaire, on appelle adjectif (ou *nom adjectif*) une catégorie de mot qui s'adjoint au nom pour exprimer une qualité (adjectif qualificatif), une relation (adjectif relationnel) ou pour permettre à celui-ci d'être actualisé dans une phrase (adjectif déterminatif). L'adjectif se distingue notamment du déterminant par sa distribution dans la phrase. L'adjectif (qualificatif), quant à lui, remplit la fonction d'*épithète* lorsqu'il détermine une propriété spécifique de l'ensemble qu'il qualifie, souvent le nom. Il est dit *attribut* lorsqu'il détermine une propriété générique d'un ensemble évoqué par le nom, par l'intermédiaire d'un verbe.

Pour ce faire, l'adjectif attribue une qualité ou un défaut au substantif de manière grossière ou incisive. Satiriquement, il est l'outil le mieux adapté pour qualifier un sujet donné. La description est donc l'un des objectifs de la satire qui ne peut que décrire. « Affreuse (gueule), p.18 », « la plus moche, p.17 », « la plus idiote, p.17 », « une vieille (gueule) solitaire, p.19 », « pute, p.96 » sont des qualificatifs dévalorisants qui définissent Alberta en situation de femme catin désespérée. Elle s'humilie dans ses questionnements profonds cherchant à savoir si elle était vraiment l'être le plus indésirable occasionnant sa vie actuelle. Frappée de solitude, le texte résume sa bouche à une gueule horrible et vieillie. Significativement, elle est d'une catégorie de personnes à rejeter. Le narrateur emploie d'autres adjectifs comme « trop petit, p.29 » pour désigner le sexe de Carlos qui tuera Alberta de l'avoir injurié. Le pays dont il est question dans

La fête des masques lynchait le simple vol d'un pain rassis qu'on donnerait aux chiens « galeux, p74 ». Les croyances dites « imbéciles, p.81 », qui se fiaient aux « crétiens, p.81 » qui visitaient leur pays sont enviés par un regard de « pute, p.81 » en cette période « apocalyptique, p.81 ». Les pauvres mouraient toujours d'envie des riches visiteurs de par leurs regards aguicheurs.

Par ailleurs dans ce pays de gabegie, l'hôtel réservé aux ripailles et beuveries est un masque qui couvrait toutes sortes d'ignominies des hommes d'Etat. Ces politiques accueillait leurs maîtresses qui les reçoivent dans leur intimité où il y a des sentiments « raffinés, grossiers, maladifs, obscènes, chastes, rouges, noirs, drôles, grave ... », p.87. C'est un lieu de débauche où la sexualité se pratiquait sans vergogne d'une manière grotesque, abusive, sauvage, inqualifiable et même dangereuse. Ces personnes exclusives vivaient sans frénésie que le texte décrit par le biais d'une concaténation de qualificatifs.

II. Les prédicats satiriques, les figures de styles dans le texte

La fête des masques comporte d'innombrable constructions stylistiques qui aborde la satire. Les prédicats et les figures de style dans les passages descriptifs sont un moyen très précis pour définir ou décrire un sujet. En effet, le prédicat dans ce cas de figure est un verbe d'action dans une structure descriptive, tandis que la figure de style est un procédé d'expression qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue et donne une expressivité particulière au propos. On parle également de figure de rhétorique ou de figure du discours. C'est d'abord une manière de s'exprimer. Une figure modifie le langage ordinaire pour le rendre plus expressif. Elles permettent aux auteurs de jouer avec les mots, les sonorités, les constructions afin de retranscrire l'idée. Propre à chaque auteur, elle lui confère un style et une rythmique peut-être satirique.

II.1 La satire dans les prédicats fonctionnels

Le prédicat est attribut d'une proposition, d'un jugement. Il apporte quelque chose au sujet évoqué. Pour ce faire, celui, dénommé fonctionnel ou encore appelé verbe d'action dans le texte descriptif, a une particularité de jouer un rôle dans un état de la narration. Pour tout dire, les prédicats narratifs sont l'énoncé du faire, et les prédicats descriptifs sont l'énoncé de l'être ou l'énoncé d'état, réductibles à une relation de conjonction ou de disjonction entre deux actants. La description est alors un point d'ancrage dans le texte que le narrateur développe selon Jean Michel Adam, (2001). Subséquemment, il est remarquable dans le texte des prédicats au goût

obscène tel que « manger du cafard », p45. Une action de dégoût qu'exécute l'amant de Carla à cause de sa beauté. L'amant répondait aux doigts et aux mains de sa maîtresse en ingurgitant la bestiole la plus exécrationnelle qui vit dans la merde des toilettes. C'est le pouvoir de la femme qui est mis en exergue par ce prédicat fonctionnel décrivant l'emprise de Carla sur le premier Ministre. A la page 49, « pissera » dans l'énoncé « la femme que tu épouseras te **pissera** dessus » signifie la faiblesse notoire du fils que le père vient de maudire. Le géniteur estime que son fils n'est pas un homme parce qu'il est si faible à telle enseigne que n'importe quelle vulgaire femelle le dominera. Il est efféminé, et vilipendé par son père qui le fustige de grossièreté. « **Baissaient** la culotte aux nains qui les gouvernent ... », ici le passage indique que toutes ces femmes guindées de la haute société ignorent qu'elles s'offrent sexuellement à leur mari, malgré leur statut. Elles qui regardent de haut le monde entier comme des engeances.

En plus, le texte regorge de prédicats au goût satirique avec l'emploi de, « **briser** les cous, p.62 ... », « **faire la nique** aux vivants, ... **suçaient** la planète ... », p.67, « **surgit** de la boue..., p.58 », « ... **vidanger des démons** qui m'habitaient, ... p.75 », « Une queue qui **doit Bourrer** le trou..., p.87, « ... **putassaient**, ... », p.82. L'ensemble de ces verbes d'action dans les énoncés descriptifs expose les réalités du récit qui, respectivement, évoque la dictature des hommes politiques qui endeullaient la population pour leur propre besoin sacrificielle. Ces dépouilles sont ensuite jetées dans des mares à cadavre jaillissant par moment pour exprimer leur présence dans cet endroit de putréfaction. Une auberge, animée par un orchestre de moustiques comme pour sucer une planète, logeait le peuple des cadavres. Cet état des faits démontre la peste de cette partie du pays. Cependant, la partie pauvre s'adonnant à la prostitution est tout de même consciente de la boue dont elle est issue. Subséquemment, elle ouvre pitoyablement leur intimité à bourrer de queue, voire de sexe.

Par ailleurs, le bas peuple est soumis à la mendicité persistante. La page 82 l'énonce avec une accumulation de prédicats : « le peuple, ... que cette masse dont l'existence, telle celle des bêtes, se résumait à chercher à **bouffer**, à **chier**, à **copuler**, à **enfanter**, à **crever**, cette masse était dégoûtante. » Le texte établit chronologiquement le cycle de vie de ces engeances sans activités précises, mais plutôt vues comme un tas de monde couvert de honte assimilé à des bêtes qui copulent. Ce peuple qui manque d'initiatives, de réalisations encore moins de projets. Il est animalisé à un degré important dans la mesure où toute cette série de verbes rime avec la

péjoration. Dans cet extrait, la description à but énumératif prévoit réveiller l'esprit du lectorat sur la précarité de la vie dans ce pays de dichotomie de classes sociales. Ce sont ces états qui créent un espace imaginaire ou encore un discours idéologique reflétant les conditions du statu quo de l'histoire. L'attention des éventuels lecteurs retient ces milieux de vie qui complètent le personnage dans ses actions. Il n'y a point de descriptions isolées, gratuites ; toutes servent aux personnages et ont une influence lointaine ou immédiate sur l'action. Comme le stipulent certains théoriciens tel G. Bronislaw, (1997) qui énonce que la pauvreté peut résulter de situations chroniques héritées de la naissance, dont le cas extrême est l'esclavage, mais également se perpétuer de génération en génération par le biais de l'organisation sociale en lien avec l'accès à l'éducation, l'état de santé, ou des statuts politiques particuliers.

II.2. Les figures de style mordantes

Les figures de style modèlent la pensée et le sens de la littérature. Leur emploi dénote un penchant pour le beau langage. Hormis cette valeur ornementale, les figures de style sont dotées d'une puissance expressive notable : elles donnent de la hauteur aux écrits et rendent vivante l'expression de la pensée. En effet, l'utilisation des figures de style démontre clairement le caractère du personnage, de la chose ou de l'objet décrit. Ces figures sont les signes démarcatifs de la description. De ce fait, quelques figures suivantes relevées dans le corpus exprime une description plus expressive marquant ainsi le style de l'auteur. « Un corps avec un creux où l'on introduit un organe tendu », « Tu es un gouffre », p.27, « Chienne ! Regarde-toi, poubelle. » p27. Le mot « creux », « gouffre », « chienne », et « poubelle » sont des termes négatifs et péjoratifs qui mettent en évidence les différentes métaphores relatives au personnage d'Alberta dans sa posture de prostituée. Significativement, les hommes la perçoivent comme un creux, voire un trou qui ne se remplit jamais de sexe. Elle est vue comme un abysse à la profondeur illimitée. Couverte de jurons et d'énormités, ce personnage féminin du texte est notoirement chosifié et animalisé par le biais des signifiants tel le chien ; cet animal reconnu pour son envie éhontée des luxures. Assimilée aussi à la poubelle, elle devient le réceptacle de toutes les ordures et immondices rejetées par le monde. Alberta est une femme qui appartient à une catégorie de personnes n'ayant pas de valeur ni d'égard.

En sus de ces mépris et dévalorisation démesurés, le narrateur évoque les neuf trous qui figurent sur le corps de tout être humain. La conception générale le résume à neuf pour l'homme

et onze pour la femme. Cependant, le texte emploie des figures de style pour les décrire comme suit : « ... les neuf ouvertures du corps de la femme sur le mystère du monde : l'anale galerie, le temple d'Eros, le moulin à paroles, les deux amis jamais rassasiés d'images ni de couleurs, les deux petits puits capables d'engloutir des océans entiers de mots et leurs sœurs jumelles avides des odeurs sans discernement. » P.31 Pour ce faire, « l'anale galerie » est une métaphore qui décrit l'anus, le premier trou taxé de galerie ou de passage, voire un salon où l'on peut se promener pour visiter des collections de curiosités. Le deuxième trou est qualifié de « temple d'Eros », donc un édifice public consacré au culte de la divinité que le lecteur pourrait contextualiser en lieu de pulsion et d'amour charnel : le vagin ou l'urètre. Le troisième trou ou « le moulin à paroles » est aussi une métaphore satirique qui compare la bouche à cette machine à moulin toute céréale dure de caractère. Ce rapprochement rappelle la capacité extraordinaire de production de paroles. Dixit, Jean-Jacques R., (2000), la comparaison est le rapprochement, dans un énoncé, de termes ou de notions au moyen de termes explicites » Le quatrième et le cinquième trou pris pour « les deux petits amis » qui engloutiraient toutes sortes de présentations, représentations et de caractéristiques visuelles de la lumière donnée par la distribution de la longueur d'onde. Ce sont les deux yeux dits « petits et amis » parce qu'ils sont disposés côte à côte.

Quant aux sixième et septième trou d'où les deux oreilles, le texte les dénomme ironiquement comme des « deux petits puits » très puissants qui ont la propension d'emmagasiner d'incalculable mots et paroles. Les oreilles sont ces appareils d'audition disposés parallèlement à l'arrière de chaque joue. Et enfin, le huitième et le neuvième trou sont les narines qui sont assimilées à des « sœurs jumelles » qui captent tout et n'importe quelles senteurs sans ambages. Tous ces neuf trous du corps humain sont évoqués en métaphore, cette figure de style de substitution, d'analogie qui compare des éléments de nature différente par rapport à une ou plusieurs qualités qui les rapprochent.

En outre, « Ils ramènent tout à une queue qui doit bourrer un trou, p.87. » est toutefois un énoncé à l'allure métaphorique qui compare le sexe de l'homme à une « queue ». Cet appendice postérieur, plus ou moins développé qui termine la colonne vertébrale d'un très grand nombre de vertébrés. L'immanence du texte de par la position arrière du sexe masculin l'assimile à cet organe caudal des animaux. La satire indique l'animosité de la femme vue comme un « trou à

bourrer » et l'homme comme un animal lubrique. Le texte emploie de la satire par le biais d'une hyperbole qui stipule qu'il suffisait de la regarder une fois pour avoir la nausée pendant un mois », p.98. Cette figure de style comporte des signifiants à caractère exagéré dans la durée du temps de la nausée qui pourrait persister durant un mois rien en voyant le corps dégradé d'une malade alitée. « Mon con a ses besoins », p.88 est une métonymie qui évoque trivialement le sexe de la femme.

Ces métaphores, métonymies et hyperboles modifient le langage ordinaire pour le rendre plus expressif. Elles permettent aux auteurs de jouer avec les mots, les sonorités, les constructions afin de retranscrire l'idée. Propre à chaque auteur, elle lui confère un style et une rythmique. Irrémédiablement, les figures de style modèlent la pensée et le sens de la littérature. Leur emploi dénote un penchant pour le beau langage. Hormis cette valeur ornementale, les figures de style sont dotées d'une puissance expressive notable : elles donnent de la hauteur aux écrits et rendent vivante l'expression de la pensée. L'utilisation de ces figures de style démontre clairement le caractère du personnage, de la chose ou de l'objet décrit. Ces figures sont les signes démarcatifs de la description. Adjectifs, substantifs, prédicats et figures de style expriment la satire dans les méandres du texte de Sami Tchak.

Conclusion

La littérature, de manière générale, et surtout africaine se ressource dans le social qui lui accorde des faits très riches en éléments signifiants. Le contenu de cet article ne contredit point les propos de Michel Zérafra qui pense que l'écrivain ne reçoit pas, n'enregistre pas de plein fouet la réalité fuyante, fragmentée ou incohérente dont il est témoin et dont il veut rendre compte pour écrire et décrire, il se réfère à des idées, à une idéologie, à une esthétique même que leur cohérence rend dérisoirement anachronique. Sur ce, la satire à travers la description est assurément adéquate dans mesure où les prédicats, les figures de style, les substantifs, les adjectifs qualificatifs qualifient et décrivent mieux les situations et les personnages du texte. La description, sous l'idéologie de Philippe Hamon n'a cessé de saisir les manifestations textuelles satiriques à travers le monde des prostituées, l'immoralité criarde et criminelle de la haute société. Cette dichotomie sociale a intrinsèquement occasionné les dérives de la société assoiffée et famélique. Les expressions grossières et obscènes que le romancier utilise relèvent également de l'écriture de la démesure, selon Koutchoukalo Tchassim.

Bibliographie

ADAM Jean Michel, 2001, *Les textes types et prototypes*, 4^e édition, Nathan.

BRONISLAW Geremek, 1997, *La potence ou la pitié. L'Europe et les pauvres du Moyen Age à nos jours*, Paris, Gallimard ;

HAMON (Philippe),

- 1981, *Introduction à l'analyse du descriptif*, Paris, Hachette ;

- 1993, *Du descriptif*, Hachette Livres.

KABANDA Théopiste, 2009, « Les méandres de la fiction et de l'histoire à travers La vie et demie et Monnè, outrage et défis », In société et énonciation dans le roman francophone, Québec ;

PETITJEAN André & ADAM Jean Michel, 1989, *Le texte descriptif*, Paris, Nathan.

ROBRIEUX Jean-Jacques, 2000, *Rhétorique et argumentation*, 2^e édition, Paris : Nathan ;

TCHAK Sami, 2004, *La fête des masques*, Editions Gallimard ;

TCHASSIM Koutchoukalo, 2016, *Fictions africaines et Ecriture de la démesure*, Editions Continents, Tokoin Nukafu, Lomé-Togo ;

TODOROV Tzvetan, 1978, *La poétique de la prose*, Seuil.

ZERAFFA Michel, 1971, *Roman et société*, Paris, Presse Universitaire de France.